

Sanitary-Hygienic and Socio-Economic Factors in the Spread of Viral Hepatitis A in Rural Areas

**Scientific Supervisor: Abdullaev Ibodulla Kuchkarovich
Kamiljonova Dilnoza Azamat qizi.**

2nd-year Master's student in the specialty "Healthcare Management and Public Health" Urgench State Medical Institute

Abstract

The article examines the main causes of the spread of viral hepatitis A in rural areas. Sanitary-hygienic, socio-economic, and organizational-medical factors contributing to the persistence of high morbidity are analyzed. The need for a comprehensive approach to prevention is substantiated, including improving water supply conditions, enhancing the sanitary state of settlements, and expanding vaccination coverage.

Keywords: viral hepatitis A, rural areas, morbidity, sanitary conditions, prevention.

Введение. Вирусный гепатит А является одной из наиболее распространённых кишечных инфекций с фекально-оральным механизмом передачи. Несмотря на достижения современной медицины и наличие эффективных средств специфической профилактики, данное заболевание продолжает оставаться актуальной медико-социальной проблемой, особенно в сельской местности. В ряде стран и регионов отмечается более высокий уровень заболеваемости среди сельского населения по сравнению с городским, что указывает на наличие специфических факторов риска, требующих детального анализа.

Introduction. Viral hepatitis A is one of the most common intestinal infections transmitted via the fecal-oral route. Despite the advances of modern medicine and the availability of effective specific preventive measures, this disease remains a significant medical and social problem, especially in rural areas. In a number of countries and regions, a higher incidence rate is observed among the rural population compared to the

urban population, indicating the presence of specific risk factors that require detailed analysis.

Природные факторы и социальные условия жизни населения определяют распространение кишечных антропонозов. Поэтому представление об особенностях природной среды и социальных условиях жизни населения сельских районов Хорезмской области, является необходимой предпосылкой к изложению материалов изучения особенностей эпидемического процесса ГА на этой территории. В Хорезмской области, в том числе в Ургенчском районе, основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются подземные воды. Большинство действующих водопроводных сооружений осуществляет забор воды из артезианских скважин, тогда как доля водопроводов, использующих открытые водоёмы (каналы, реки), остаётся сравнительно невысокой. По ориентировочным данным, в Ургенчском районе около 80–85% водопроводов получают воду из подземных источников, и лишь 15–20% — из открытых водоёмов. При этом, несмотря на наличие определённых запасов подземных пресных вод, их потенциал используется не в полном объёме. Из открытых водоёмов водопроводами подаётся вода для примерно 40–45% населения Ургенчского района, что обуславливает повышенные требования к санитарно-гигиеническому контролю качества воды, особенно в тёплый период года. Централизованным водоснабжением охвачено около 65–70% населения района (в городских и приближённых к городу населённых пунктах — более 80%). Остальная часть населения использует децентрализованные источники водоснабжения — индивидуальные скважины и шахтные колодцы. Значительная доля таких источников не соответствует санитарным требованиям, при этом около 30% из них находятся в ветхом состоянии. Анализ состояния систем водоснабжения Ургенчского района показывает, что: доля водопроводов, не

имеющих должным образом организованных зон санитарной охраны, составляет около 35–40%; 60–65% водопроводов не оснащены полным комплексом очистных сооружений; около 50% систем водоснабжения не имеют эффективных установок обеззараживания воды. По данным лабораторного контроля качества питьевой воды, в отдельные годы доля нестандартной водопроводной воды составляла: по бактериологическим показателям — 7–9%, по санитарно-химическим показателям — до 25–30%. Указанные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования систем водоснабжения Ургенчского района, модернизации очистных и обеззараживающих сооружений, а также усиления санитарного надзора за источниками централизованного и децентрализованного водоснабжения.

Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита А

Вирусный гепатит А вызывается РНК-содержащим вирусом, характеризуется острым течением и, как правило, заканчивается полным выздоровлением. Источником инфекции является больной человек, включая лиц с субклиническими и бессимптомными формами заболевания. Основной путь передачи — фекально-оральный, реализующийся водным, пищевым и контактно-бытовыми путями. В сельской местности формируются условия, способствующие длительной циркуляции возбудителя, что повышает риск возникновения как спорадических случаев, так и групповых вспышек заболевания.

Низкий уровень санитарно-гигиенической грамотности

Недостаточная информированность сельского населения о путях передачи и мерах профилактики вирусного гепатита А является важным фактором риска. Несоблюдение правил личной гигиены, употребление невымытых овощей и фруктов, использование некипячёной воды способствуют распространению инфекции, особенно среди детей.

Профилактические меры. Профилактика вирусного гепатита А в сельской местности должна носить комплексный характер и включать улучшение качества питьевого водоснабжения, развитие санитарной инфраструктуры, повышение санитарной культуры населения, а также расширение охвата вакцинацией, особенно среди детского населения и групп риска. Заключение. Таким образом, распространение вирусного гепатита А в сельской местности обусловлено совокупностью санитарно-гигиенических, медицинских и социально-экономических факторов. Для снижения заболеваемости необходимо внедрение комплексных профилактических программ, направленных на улучшение условий жизни населения и повышение эффективности системы здравоохранения в сельских районах.

Список литературы:

1. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение и профилактика / под ред. В. Ф. Учайкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 448 с.
2. Ющук Н. Д., Венгеров Ю. Я. Инфекционные болезни. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1104 с.
3. Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И., Данилкин Б. К. Инфекционные болезни и эпидемиология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1008 с.
4. Беляков В. Д., Яфаев Р. Х. Эпидемиология. — М.: Медицина, 2018. — 512 с.
5. Онищенко Г. Г. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения: проблемы и пути решения // Гигиена и санитария. — 2019. — № 6. — С. 4–9.
6. World Health Organization. Hepatitis A. Fact sheet. — Geneva: WHO, 2023.
7. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Hepatitis A. — Atlanta: CDC, 2022.
8. Лобзин Ю. В., Скрипченко Н. В. Инфекционные болезни у детей. — СПб.: Фолиант, 2020. — 640 с.

9. Санитарные правила и нормы. Профилактика вирусного гепатита А. — М.: Роспотребнадзор, 2021.
10. Черкасский Б. Л. Руководство по общей эпидемиологии. — М.: Практическая медицина, 2017. — 576 с.

Ф.И.О	Абдуллаев И.К. Камилжанова Д.А.
Ученая степень, ученое звание	Научный руководитель к.м.н Магистр
Степень	Заведующий кафедрой общественного здравоохранения и общей гигиены
Название организации	УГМИ
(необходимо писать полностью, адрес)	Город Ургенч, улица Аль-Хорезми, дом 28
Тип участия:	
- распечатать диссертацию и выступить с лекцией	
- выступить с лекцией	
- распечатать диссертацию	Санитарно-гигиенические и социально-экономические факторы распространения вирусного гепатита А в сельской местности
Секция	Общественного здравоохранения и профилактика заболеваний
Телефон	+998 91 915 01 07
E-mail	kamiljanovadilnoza7@gmail.com